

Buletin

Edisi 3 - Mei 2017

GUB1

SDN GUBENG 1

Editorial

Selamat Hari Pendidikan Nasional 2017

Tokoh Inspiratif

Kepala Sekolah Purna Tugas dan Guru Pindah Tugas

Liputan Khusus

Prestasi Siswa Kelas 5 Dalam Olimpiade Sains Nasional 2017

Pendidikan Anak

Melatih Anak Bertanggung Jawab

Kisah Inspiratif

Membeli Waktu Ayah

Info Gress

PPDB SD dan SMP Surabaya 2017

Sa'dan Baqir Jumulloh

Peringkat 9

OLIMPIADE IPA SD

Tingkat Kota Surabaya

SDN GUBENG 1 SURABAYA

Jl. Gubeng Jaya V No. 2 Telp. 031 - 5023214

Email : sdngubeng1no204@gmail.com

<http://sdngub1sby.blogspot.co.id>

Pengantar Redaksi

Puji syukur kepada Allah SWT, kami dapat menerbitkan kembali Buletin GUB1 edisi 3 tahun 2017 dengan informasi yang lebih terkini. Informasi terkini meliputi informasi seputar peserta didik, pengetahuan umum, dan informasi penting lainnya.

Setiap tahun banyak perubahan yang terjadi di lingkungan SDN Gubeng I. Mulai dari jajaran guru beserta karyawan, hingga perubahan sarana prasarana.

Kami seluruh warga sekolah berharap, dengan adanya bulletin ini dapat melancarkan informasi sekolah kepada orangtua peserta didik serta mengenalkan lebih dalam SDN Gubeng I kepada Masyarakat sekitar.

Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya.

Surabaya, Mei 2017
Redaksi
Terima kasih.

Susunan Redaksi

PEMBINA : Yudi Pramana, S.Pd. (Kepala SDN Gubeng I/204 Surabaya) **PIMPINAN REDAKSI** : Arif Riska Nurcahyo, S.Pd. **DEWAN REDAKSI** : Sri Winarni, S.Pd. ; Rusmi Anugrawati, S.Pd. ; Nur Janah, S.Pd. ; Nisa Aulia, S.Pd.I. ; Supeni, S.Pd. ; **EDITOR** : Yenni, M.T. ; Sri Setyaningsih, S.Pd.SD. ; Suci Wahyuni, S.Pd. **LAYOUT** : Iwan **DISTRIBUTOR** : Soemarni, S.Pd. ; Lilik Sunarsih, S.Pd. ; Yayuk Yuliati, S.Pd.

Daftar Isi

- 01 Editorial
Selamat Hari Pendidikan Nasional 2017
- 02 Tokoh Inspiratif
Kepala Sekolah Purna Tugas dan Guru Pindah Tugas
- 04 Gubeng Inside
Gallery Foto-foto Kegiatan SDN Gubeng I Surabaya
- 07 Liputan Khusus
Prestasi Siswa Kelas 5 Dalam Olimpiade Sains Nasional 2017
- 09 Almamater
Daftar Lulusan Siswa-Siswi Tahun Pelajaran 2016-2017
- 17 Pendidikan Anak
Melatih Anak Bertanggung Jawab
- 19 Halaman Anak
Kamu, Sahabatku!
- 21 Kisah Inspiratif
Membeli Waktu Ayah
- 22 In Memoriam
Ibu Munayati, S.Pd.
- 23 Sarana dan Prasarana
Semua fasilitas di SDN Gubeng I Surabaya
- 25 Info Gress
PPDB SD dan SMP Surabaya 2017

Selamat Hari Pendidikan Nasional

2 Mei 2017

Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani
Di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan.
(Ki Hajar Dewantara)

Emosi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Dapat juga diartikan sebagai keadaan dan reaksi psikologis serta fisiologis (seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan). Rasa sedih, senang, marah, kecewa merupakan bentuk-bentuk emosi yang harus diekspresikan dengan cara-cara yang sesuai.

Seperti orang dewasa, emosi pada anak-anak akan berdampak negatif bila tidak tersalurkan. Karena anak-anak belum bisa mengatur emosinya sendiri, anak perlu dilatih sedikit demi sedikit mengelola emosinya.

Anak perlu dilatih sedikit demi sedikit mengelola emosinya. Orang tua bisa melakukannya melalui pendampingan berikut.

Pertama, bermainlah dengan anak. Anak mana yang tidak suka bermain? Bermain adalah hal yang menyenangkan bagi anak-anak. Bermain adalah sarana di mana anak dapat belajar berbagai macam hal.

Cobalah memberikan kesempatan untuk anak dalam menentukan aktivitas yang ia inginkan bersama kita. Biarlah anak membuat keputusannya sendiri agar ia merasa dihargai. Bermain bersama juga dapat mempererat ikatan batin antara orang tua dengan anak.

Kedua, memecahkan masalah bersama-sama dengan anak. Saat anak sedang mengalami hari buruknya, seperti bertengkar dengan temannya di sekolah, bantulah anak mencari tahu penyebabnya kemudian barulah mencari solusi bersama-sama. Hal tersebut dapat membantu anak untuk mengelola emosi dan berpikir logis.

Ketiga, berikan batasan. Batasan akan memberikan rasa aman kepada anak. Contohnya

saat lagi bermain, orang tua hendaknya memberikan aturan tentang permainannya, bagaimana anak harus bersikap dengan teman mainnya, dan lain sebagainya. Hal ini harus dilakukan agar anak tidak menunjukkan perilaku buruk dan menentang peraturan yang ada.

Keempat, jangan terus membela anak dari setiap risiko. Memang tidak ada salahnya jika orang tua melindungi atau membela anak dari sebuah risiko. Tetapi anak juga perlu belajar menerima konsekuensi dari perbuatannya, selagi hal itu tidak membahayakannya.

Contohnya, jika anak yang malas belajar tiba-tiba murung dan menangis karena nilai jelek yang didapatkannya, ingatkan lah bahwa itu merupakan akibat dari si anak yang malas dan kurang semangat dalam belajar. Oleh karena itu tugas kita sebagai orang tua memberi pengertian dan bicara padanya dari hati ke hati, bukan malah memarahinya.

Kelima, melihat masalah dari sudut pandang anak. Sesuatu yang orang tua pikir akan membuat anak merasa nyaman, belum tentu dirasa demikian oleh anak, kenapa? Karena logika antara orang dewasa dan anak-anak itu berbeda. Oleh karena itu, mari kita mulai belajar untuk mengerti "bahasa" anak.

Masuklah ke dalam dunianya dan cermati hal-hal yang kemungkinan terjadi padanya dengan bahasa yang ia pahami. Dengan demikian, anak akan bersifat terbuka tentang permasalahannya. Orang tua pun dapat memberi petunjuk yang dapat membuka pikirannya. *(Amelia Ajrina, sahatkeluarga.kemdikbud.go.id./edit oleh Arif)*

Surabaya, 2 Mei 2017
Pendidikan Nasional
Pimred GUBI

Kepala Sekolah Purna Tugas

Yudi Pramana, S.Pd.

Beliau mulai mengajar sejak tanggal 1 Mei 1979 di SDN Klampis 1. Kemudian pindah tugas sebagai Kepala Sekolah di SDN Kertajaya 9. Pada tahun 2015, beliau memimpin di SDN Gubeng 1 hingga Juni 2017. Selama 38 tahun beliau mengabdikan untuk Negara, hingga tahun ini purna tugas. Bapak Yudi Pramana selalu semangat bertugas walaupun rumah beliau di Wilayat, Sukodono, Sidoarjo. Beliau juga sebagai pelopor Buletin GUBI.

Guru Pindah Tugas

ASTRI PRASETYA NINGRUM, S.Pd.

Guru idola bagi siswa-siswi kelas 3 bernama Bu Astri. Beliau sudah lama mengajar di SDN Gubeng 1. Sekarang beliau pindah tugas di SDN Kaliasin 1.

Panggilan akrab dengan Bu Rahmah.

Beliau mulai mengajar di SDN Gubeng 2 pada tahun 2005 hingga merger menjadi SDN Gubeng 1. Sekarang beliau mengajar di SDN Pacar Keling 9

SITI RAHMAH, S.Pd.SD.

SRI UTAMI, S.Pd.

Bu Utami merupakan guru mata pelajaran Bahasa Inggris di SDN Gubeng 1 mulai tahun 2014. Hingga tahun 2016 beliau pindah tugas di SDN Margorejo I

SRI UTAMI, S.Pd.

NINIK ANDAYANI, S.Pd.

Beliau sudah mengabdikan lama sejak di SDN Gubeng 4 hingga di merger menjadi SDN Gubeng 1. Sekarang beliau pindah tugas mendekati tempat tinggal beliau, yaitu di SDN Banyuurip

NINIK ANDAYANI, S.Pd.

SRI UTAMI, S.Pd.

NINIK ANDAYANI, S.Pd.

ANAH NINGSIH, S.Pd.

ANAH NINGSIH, S.Pd.

Bu Ana merupakan sosok guru yang sangat enerjik. Beliau selalu semangat dalam mengajar. Sekarang beliau mengajar di SDN Kendangsari I.

ANAH NINGSIH, S.Pd.

SUKISNO, S.Pd.I.

SUKISNO, S.Pd.I.

Panggilan akrab Pak Kis. Beliau adalah guru yang murah senyum. Kurang lebih sudah 7 tahun mengajar di SDN Gubeng 1. Sekarang beliau mengajar di SMP N 53.

SUKISNO, S.Pd.I.

BAGUS BAKTI ARSO SAPUTRO

Mas Bagus panggilan akrabnya. Beliau bertugas di SDN Gubeng 1 sejak tahun 2013 hingga 2016. Sekarang Mas Bagus bertugas di SMP N 48.

BAGUS BAKTI ARSO SAPUTRO

BAGUS BAKTI ARSO SAPUTRO

MUHAMMAD AL FARUQ ULUMUDDIN

Mulai bertugas di SDN Gubeng 4 pada tahun 2011 sebagai kemandu hingga di merger menjadi SDN Gubeng 1. Sejak tahun 2016 mulai bertugas di SMP N 15 Surabaya.

M. AL FARUQ ULUMUDDIN

MUHAMMAD AL FARUQ ULUMUDDIN

Gubeng Inside

LAYANAN ORIENTASI SISWA

PEMBELAJARAN INOVATIF

PENGIHAJUAN

PERINGATAN 1 MUHARAM

PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH

PEMBELAJARAN PJOK DI HALAMAN LUAS

HARI RAYA IDUL ADHA

RAPAT ORANGTUA & SEKOLAH

PENYULUHAN SISWA

NGOSEK TOILET BARENG

OLIMPIADE SAINS NASIONAL TINGKAT KOTA

HARI KARTINI

EKSTRAKURIKULER PRAMUKA PENGGALANG

SHOLAT DHUHA BERJAMAAH

EKSTRAKURIKULER PRAMUKA SIAGA

ISTIGHOSAH

Gubeng Inside

UJIAN PRAKTEK

EKSTRAKURIKULER DANCE

EKSTRAKURIKULER REMO

PADUAN SUARA

EKSTRAKURIKULER SAMROH

EKSTRAKURIKULER FUTSAL

Prestasi Siswa Kelas 5 Dalam Olimpiade Sains Nasional 2017

Olimpiade Sains Nasional (OSN) adalah suatu kegiatan yang selalu diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya setiap tahun. Tahun demi tahun SDN Gubeng 1/204 selalu ikut serta dalam olimpiade tersebut.

Ratusan siswa SD terbaik dari masing-masing sekolah telah mengikuti OSN 2017. Mereka bersaing memperebutkan kejuaraan di bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Matematika. OSN di tingkat kecamatan Gubeng diselenggarakan di SDK Santa Clara. Sedangkan untuk tingkat Kota diselenggarakan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Peserta OSN SDN Gubeng 1 berasal dari kelas 5, yaitu Afa Maulana, Zulfa Alila Putri Syailendra, dan Sa'dan Baqir Jumulloh. Mereka bertiga merupakan siswa didikan dari Ibu yaumi sebagai guru kelas 5B.

Dalam persaingan OSN di tingkat kecamatan, mereka bersaing ketat dengan sekolah-sekolah unggulan yang sudah terbiasa juara. Persaingan ketat tersebut ditunjukkan oleh peringkat peserta SDN Gubeng 1 yang berada di 10 besar. Setelah dilakukan seleksi yang begitu ketat, SDN Gubeng 1 lolos ke tingkat Kota Surabaya yang diwakili oleh

Sa'dan dengan kategori IPA. Namun, Afa dan Zulfa mendapat hasil yang cukup memuaskan dengan bersaing bersama sekolah-sekolah swasta terbaik.

Pada tingkat Kota Surabaya yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Dispendik), Sa'dan bersaing selama dua minggu

Liputan Khusus

bersama peserta perwakilan dari sekolah-sekolah yang lolos. Setelah dilaksanakan pre test, karantina, dan post test, SDN Gubeng 1 masuk 10 besar lagi. Meskipun Sa'dan belum berkesempatan mewakili di tingkat Provinsi, dia sudah menunjukkan kebangkitan SDN Gubeng 1 yang sudah dapat lebih maju untuk bersaing di kategori OSN. Ini merupakan sejarah baru yang sudah sekolah tunggu sejak lama. Sedangkan pemenang OSN yang mewakili tingkat Provinsi adalah dari sekolah swasta.

Nama saya Sa'dan Baqir Jumulloh. Saya bangga dapat mewakili SDN Gubeng 1 di tingkat Kota Surabaya. Terima kasih kepada Ibu Yaumi yang telah mendidik saya. Ibu Yaumi nyaman ketika mengajar di kelas. Beliau tegas dan mengajarkan materi dengan Tanya jawab sehingga saya mudah menerima dan memahami materi. Saya merasa kesulitan ketika bersaing di Tingkat Kota, beda dengan di kecamatan yang soalnya saya kerjakan dengan mudah. Hal ini, membuat saya harus belajar lebih giat lagi. Disamping saya senang membaca, saya juga hobi bersepeda di kampung. Untuk adik-adik kelasku, semoga dapat melanjutkan perjuangan sekolah kita. Keberhasilan adalah doa dan usaha. Itu pesanku kepada adik-adik semua.

Nama saya Aufa Maulana. Saya sangat suka main game petualangan. Bangga hati saya dapat

mewakili SDN Gubeng 1 ke tingkat kecamatan. Ternyata soal OSN matematika cukup sulit buat saya. Namun, saya dapat pengalaman bersaing di luar sekolah. Terima kasih Ibu Yaumi yang telah membimbing saya hingga saya mampu berlomba. Ibu Yaumi sangat tegas dalam mengajar. Saya suka dengan mengajar BuYaumi di kelas. Tetapi, ada satu mata pelajaran yang saya merasa sulit, pelajaran itu adalah Seni Budaya dan Prakarya (SBdP)

Zulfa Alila Putri Syailendra nama saya. Saya siswi Bu Yaumi di kelas 5B. Ibu Yaumi mengajar sangat mudah dimengerti. Selain itu, beliau tegas dalam mengajar di kelas. Terima kasih Bu yaumi atas bimbingan ibu selama ini. Sehingga saya dapat mewakili SDN Gubeng 1 dalam OSN 2017 di tingkat kecamatan. Saya merasa bangga karena pintar dan menjadi terkenal. Saya suka sekali berenang bersama keluarga. Buat adik-adik kelasku, selalu berolahraga ya dan rajin belajar. Agar nama sekolah kita selalu harum selamanya.

Selamat untuk anak-anakku yang sudah berjuang mengharumkan nama SDN Gubeng 1. Ibu bangga dengan prestasi kalian. Kalian sudah rajin dan tanggungjawab dalam belajar. Ibu berharap, kalian pertahankan prestasi kalian dan berusaha meningkatkan ke level selanjutnya.

ADITYA PUTRA PRATAMA

NISN : 0050975451
 Tempat, tgl lahir : Bangkalan, 14-01-2005
 Cita-cita : Pemain Timnas
 Alamat : Jl. Gub Jaya 6/1
 Kesan & pesan : Belajarlah yang rajin agar meraih nilai dan cita-cita memuaskan

VI-A / 01

BAGUS SATYA DARMAWAN

NISN : 0045789205
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 12-09-2004
 Cita-cita : Pemain sepak bola
 Alamat : Jl. Gub Klingsingan I/40
 Kesan & pesan : Belajarlah yang rajin agar meraih cita-cita yang diinginkan

VI-A / 06

ALDI PUTRA WARDANI

NISN : 0050998080
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 19-03-2005
 Cita-cita : Masinis
 Alamat : Jl. Gub Jaya II KA/28
 Kesan & pesan : Saya bangga kepada SDN Gubeng I & semoga siswanya pintar2

VI-A / 02

CORNELIA BIANCA

NISN : 0050998095
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 29-03-2005
 Cita-cita : Model
 Alamat : Jl. Gub Jaya Tengah 29
 Kesan & pesan : Belajarlah dengan giat agar tercapai cita-citamu

VI-A / 07

ALFIAN FAHMI GUNADI

NISN : 0011543508
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 29-11-2001
 Cita-cita : Arsitek
 Alamat : Jl. Gub Jaya III/20
 Kesan & pesan : Semoga cita2 adik kelas tercapai & menjunjung SDN Gubeng I

VI-A / 03

DANIEL RIZKY FERNANDEZ

NISN : 0044916447
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 27-08-2004
 Cita-cita : Dokter
 Alamat : Jl. Dsn Jumbatan
 Kesan & pesan : Kejarlah ilmu setinggi langit

VI-A / 08

ALVIA DWI PRATIWI

NISN : 0050975491
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 16-08-2005
 Cita-cita : Dokter
 Alamat : Jl. Gub Jaya 7/5A
 Kesan & pesan : good, Selamat berjuang kawan-kawan

VI-A / 04

DEWI RIF'A AULIA

NISN : 0050998582
 Tempat, tgl lahir : Jombang, 13-01-2005
 Cita-cita : Model, Dokter
 Alamat : Jl. Gub Jaya 8/12
 Kesan & pesan : Raihlah cita-citamu setinggi langit, jangan lupakan ortu & guru

VI-A / 09

BAGAS WINIH FADILAH P.

NISN : 0050975925
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 21-08-2005
 Cita-cita : Tentara
 Alamat : Gub Klingsingan 4/41
 Kesan & pesan : Belajarlah agar meraih cita-cita yang diinginkan

VI-A / 05

DIAH AYU PUSPITA SARI

NISN : 0044935896
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 17-04-2004
 Cita-cita : Dokter
 Alamat : Jl. Gub Kertajaya III/15
 Kesan & pesan : Raihlah cita-citamu setinggi langit dan belajarlah !!!

VI-A / 10

Almamater

DZAR AL ADAM ALAIHI SALAM

NISN : 0050998683
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 20-04-2005
Cita-cita : Insinyur
Alamat : Jl. Gub Jaya 9/36
Kesan & pesan : Belajarlah dengan giat agar dapat meraih cita-cita

VI-A / 11

LENTIK

NISN : 0044917004
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 22-12-2004
Cita-cita : Artis, Model, Fotografer
Alamat : Jl. Dharmawangsa Barat
Kesan & pesan : Gapailah ilmu setinggi langit agar cita-citamu tercapai

VI-A / 16

FERNANDA MATIUS CHRISTIAN

NISN : 0050896748
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 25-05-2004
Cita-cita : Masinis
Alamat : Jl. Gub klingsngan 5/37
Kesan & pesan : Tuntutlah ilmu setinggi langit

VI-A / 12

MAULIDIN ARYA ARDANA

NISN : 0044856471
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 03-05-2004
Cita-cita : Pemain Bola Profesional
Alamat : Jl. Gub klingsngan III/78
Kesan & pesan : Rajinlah belajar agar kamu bisa meraih cita-cita dan sukses

VI-A / 17

FITRIA NURAINI

NISN : 0044916672
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 17-11-2004
Cita-cita : Dokter/Pengusaha
Alamat : Jl. Gub Klingsngan No.26
Kesan & pesan : Giatlah belajar agar dapat meraih cita-cita

VI-A / 13

MUHAMMAD PUTRA

NISN : 0050999251
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 06-07-2005
Cita-cita : Pemain Sepakbola
Alamat : Jl. Gub Kertajaya III/43
Kesan & pesan : Raihlahcita-citamu setinggi langit

VI-A / 18

FRIZA RANGGA SYAHPUTRA

NISN : 0050999136
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 16-05-2005
Cita-cita : Pengusaha Sukses
Alamat : Mnyar smbrangan 9/49
Kesan & pesan : Belajarlah yang giat agar meraih cita-cita yang diinginkan

VI-A / 14

OKTAVIA RAMADHANI

NISN : 0044936833
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 19-10-2004
Cita-cita : Dokter
Alamat : Jl. Gub Kertajaya I/51
Kesan & pesan : Rajinlah belajar untuk meraih cita-cita setinggi kalian bermimpi

VI-A / 19

IDA AYU FANIA ARTHAMEIVA

NISN : 0044936528
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 30-05-2004
Cita-cita : Dokter / Model
Alamat : Jl. Gub Jaya Langgar 20B
Kesan & pesan : Gapailah cita-citamu agar tercapai kesuksesnmu

VI-A / 15

PUTRI KARTIKA SYAHARANI

NISN : 0050999734
Tempat, tgl lahir : Trenggalek, 10-06-2005
Cita-cita : Direktur
Alamat : jl. Gub Kertajaya V /24
Kesan & pesan : Raihlah cita-citamu setinggi mungkin walau badai menghadang

VI-A / 20

RAVI DEVIN ADHISTA

NISN : 0044917815
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 23-12-2004
 Cita-cita : Arsitek/Insinyur
 Alamat : Kaliwaron No. 50
 Kesan & pesan : Belajarlah dengan rajin supaya bisa meraih cita-cita

VI-A / 21

YURIKE APRILIA PRASTIKA

NISN : 0050897245
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 10-04-2005
 Cita-cita : Manajer & Pengusaha
 Alamat : Jl. Gub Airlangga 6 17A
 Kesan & pesan : Raihlah cita-citamu dengan semangat belajar

VI-A / 26

SALMA PUTRI SA'DIYAH

NISN : 0044936996
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 03-08-2004
 Cita-cita : Cheff
 Alamat : Jl. Gub jaya langgar 10A
 Kesan & pesan : Gapailah cita-citamu setinggi langit

VI-A / 22

ALYSSA SHIERA RISYATHA

NISN : 0050972424
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 21-06-2005
 Cita-cita : Guru, Polwan, designer
 Alamat : Jl. Gub Klingsingan 20A
 Kesan & pesan : Belajarlah dengan giat agar cita-citamu tercapai

VI-B / 27

SHERRYL MERELLYA C.

NISN : 0042540968
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 07-09-2004
 Cita-cita : Artis dan Model
 Alamat : Gub Jaya II No. 18
 Kesan & pesan : Tuntutlah ilmu setinggi langit, agar kelak menjadi sukses

VI-A / 23

AMANDA FRISKA DANIELA

NISN : 0044913690
 Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 22-11-2004
 Cita-cita : Dokter
 Alamat : Jl. Gub Kertajaya 3C/3
 Kesan & pesan : Raihlah cita-citamu setinggi langit

VI-B / 28

SITI KURNIAWATI

NISN : 0044918420
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 28-06-2004
 Cita-cita : Dokter
 Alamat : Jl. Gub Jaya Langgar 1
 Kesan & pesan : Raihlah cita-citamu setinggi langit

VI-A / 24

ANANDA PUTRA IMANADA F.

NISN : 0044916171
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 08-05-2004
 Cita-cita : TNIAD
 Alamat : Jl. Gub Jaya II/2
 Kesan & pesan : Terima kasih kepada guru-guruku tercinta

VI-B / 29

SOFI NURUL BADRIYAH

NISN : 0050897350
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 16-02-2005
 Cita-cita : manajer perkantoran
 Alamat : Jl. Gub Jaya II KA2D
 Kesan & pesan : Belajarlah dengan giat agar cita-citamu tercapai

VI-A / 25

ARVA GERARD MANUMPIL

NISN : 0050896272
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 01-05-2005
 Cita-cita : TNI
 Alamat : Jl. Gub Jaya 6/13
 Kesan & pesan : Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina

VI-B / 30

Almamater

ARVIA PUTRI DAMAYANTI

NISN : 0050972545
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 04-12-2005
Cita-cita : Pengusaha internasional
Alamat : Jl. Gunungsari FF/45
Kesan & pesan : Adik-adiku belajarlah dengan semangat agar tidak menyesal

VI-B / 31

DINDA INTAN SAFITRI

NISN : 0044935772
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 12-11-2004
Cita-cita : Dokter/Guru
Alamat : Jl. Gub Jaya SR/52F
Kesan & pesan : Terima kasih SDN Gubeng I yang telah membimbingku

VI-B / 36

AULIA CITRA PANGESTU

NISN : 0050975645
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 26-02-2005
Cita-cita : Dokter Gigi/ Chef
Alamat : Jl. Gub Klingsingn V/30A
Kesan & pesan : Belajarlah dgn giat agar cita2 tercapai dan jaga nama sekolah

VI-B / 32

DINDA MIDATURROHMAH

NISN : 0044935825
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 01-06-2004
Cita-cita : Dokter
Alamat : Jl. Gub Jaya II KA 14
Kesan & pesan : Raihlah cita-citamu setinggi langit dengan belajar giat

VI-B / 37

DEFINTO AKBAR PERDANA

NISN : 0044936053
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 06-12-2004
Cita-cita : Pemadam Kebakaran
Alamat : Jl. Gub Jaya Tengah 22
Kesan & pesan : Senang-senanglah belajar agar bisa meraih cita-cita

VI-B / 33

EGGIE FERDIANSYAH S.P.

NISN : 0050999046
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 07-07-2005
Cita-cita : Polisi
Alamat : Jl. Gub Klingsingan III/20
Kesan & pesan : Terima kasih kepada semua guru yang telah membimbingku

VI-B / 38

DEFVI REGITA SAPUTRI

NISN : 0044936040
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 26-12-2004
Cita-cita : Artis, Penyanyi
Alamat : Jl. Gub Kertajaya I KA28
Kesan & pesan : jangan mudah menyerah, usaha adalah langkah suksesmu

VI-B / 34

FIKRI SATRIA MAULANA

NISN : 0050999124
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 02-04-2005
Cita-cita : Wiraswasta, TNI AD
Alamat : Jl. Gub Jaya 7/11
Kesan & pesan : Belajarlah dengan giat sebagai bekal di masa depan

VI-B / 39

DEVINA PRAMESWARI W.

NISN : 0044935671
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 16-07-2004
Cita-cita : Dokter
Alamat : Jl. Gub Kertajaya II/11
Kesan & pesan : Belajarlah dengan giat karena ilmu adalah jembatan sukses

VI-B / 35

LAILA PUSPITA DEWI

NISN : 0044856994
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 30-09-2004
Cita-cita : Dokter kandungan
Alamat : Jl. Gub Kertajaya I KA/27
Kesan & pesan : Raihlah cita-citamu sampai ke negeri cina

VI-B / 40

MAULIZA PUTRI SUBAGYO

NISN : 0050976924
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 23-04-2005
 Cita-cita : Pengusaha sukses
 Alamat : Jl. Gub Airlangga 6/15A
 Kesan & pesan : Raihlah ilmu sampai ke negeri Cina

VI-B / 41

NIZAM EKKY SYAHPUTRA

NISN : 0044857281
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 17-11-2004
 Cita-cita : Tentara, Dokter
 Alamat : Jl. Gub Jaya 8/12
 Kesan & pesan : Bila kau ingin pintar belajarlh dengan giat

VI-B / 46

MOCH. GILANG PRAKOSO

NISN : 0050977163
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 30-08-2004
 Cita-cita : TNIAD
 Alamat : Jl. Gub Klingsingn I KA43
 Kesan & pesan : Tuntutlah ilmu sampai di negeri Cina

VI-B / 42

PRAMESWARY NADIATAMA P.S.

NISN : 0011241160
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 25-01-2004
 Cita-cita : Koki/Penyanyi
 Alamat : Jl. Bratang gede-6/1
 Kesan & pesan : Saya sangat berterima kasih atas bimbingan guru-guru

VI-B / 47

MOCH. RAFLI IHSANUL FIKRI

NISN : 0044857103
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 06-07-2004
 Cita-cita : Tentara
 Alamat : Jl. Kalibutih
 Kesan & pesan : Raihlah cita-citamu setinggi langit

VI-B / 43

REVA WULAN KUMALA

NISN : 0038438687
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 16-10-2003
 Cita-cita : Guru, Polwan, Dokter
 Alamat : Jl. Gubeng Jaya SR/24A
 Kesan & pesan : Terima kasih guruku yang telah membimbingku jadi sukses

VI-B / 48

MOHAMMAD RAFLI PRATAMA

NISN : 0050999264
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 30-01-2005
 Cita-cita : Pemain sepak bola
 Alamat : Jl. Gub Jaya II KA 28
 Kesan & pesan : Kejarlah ilmu setinggi langit

VI-B / 44

SITI MUNAAMAH

NISN : 0044918529
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 25-04-2004
 Cita-cita : Dokter, Pengusaha
 Alamat : Jl. Gub Airlangga II/50
 Kesan & pesan : Belajarlh dengan sungguh-sungguh agar cita-cita tercapai

VI-B / 49

NILA RACHMAWATI

NISN : 0050999317
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 29-01-2005
 Cita-cita : Dokter Anak, Cheff
 Alamat : Jl. Gub Kertajaya VE 19A
 Kesan & pesan : Belajarlh dengan giat agar cita-citamu tercapai

VI-B / 45

SYAHRIL HARIDINATA

NISN : 0050999077
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 08-06-2005
 Cita-cita : Arsitek
 Alamat : Jl. Gub Jaya II/24
 Kesan & pesan : Belajarlh dengan giat agar cita-cita tercapai

VI-B / 50

Almamater

TISSA MAYLA DARTO

NISN : 0050979247
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 14-05-2005
Cita-cita : Guru, Pekerja kantoran
Alamat : Jl. Gub Klingsingan 3/11
Kesan & pesan : Terima kasih guru-guruku yg sudah membimbingku jadi hebat

VI-B / 51

DAVID PUTRA PAMUNGKAS

NISN : 0037432289
Tempat, tgl lahir : Sidoarjo, 09-04-2003
Cita-cita : Arsitek
Alamat : Jl. Karangmenur VBM
Kesan & pesan : Belajarlah yang giat agar cita-cita tercapai

VI-C / 56

ALLEA RINTAATI PUTRI

NISN : 0050895821
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 09-06-2005
Cita-cita : Polwan
Alamat : Jl. Gub Kertajaya I 33A
Kesan & pesan : Raihlah cita-citamu setinggi angkasa agar berguna bagi kita

VI-C / 52

DEVI TRIA FADILA

NISN : 0038430231
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 11-12-2003
Cita-cita : Guru, Tentara, Penyanyi
Alamat : Jl. Gub jaya II KA 18G
Kesan & pesan : Belajarlah agar cita-cita tercapai, masuk SMPN, & ortu bangga

VI-C / 57

ALSA PRICELIA PRIMITAJANI

NISN : 0050972645
Tempat, tgl lahir : Sidoarjo, 09-02-2005
Cita-cita : Pengusaha Butik/Artis
Alamat : Jl. Gub Kertajaya VE/2
Kesan & pesan : Semoga SDN Gubeng I semakin maju dan sukses

VI-C / 53

DHIVANAYYARA APRILLIA P.M.

NISN : 0050998451
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 28-04-2005
Cita-cita : Guru Kesenian/Penemu
Alamat : Jl. Gub Kertajaya IG/27a
Kesan & pesan : Semoga guru-guru tetap sabar dan pantang menyerah

VI-C / 58

ANANDA NUR ROHMAH K.

NISN : 0050658379
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 10-03-2005
Cita-cita : Dokter/Pengusaha
Alamat : Jl. Gub Jaya I No. 19
Kesan & pesan : Waktu adalah ilmu, jangan sia-siakan waktu

VI-C / 54

DINDA LASMI WIJAYANTI

NISN : 0044935797
Tempat, tgl lahir : Jombang, 12-06-2004
Cita-cita : Dokter, AD, dan Penjual
Alamat : Jl. Gub Kertajaya VE/19
Kesan & pesan : Belajarlah agar diterima di SMP favorit, membanggakan Ortu & sklh

VI-C / 59

ANNISA HIKMA MAULIDYA

NISN : 0020187361
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 24-05-2002
Cita-cita : Dokter Anak
Alamat : Jl. Gub Kertajaya V/34C
Kesan & pesan : Senang sekali banyak teman

VI-C / 55

DIO FERNANDO

NISN : 0043717634
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 21-05-2004
Cita-cita : TNI/Arsitek
Alamat : Jl. Kertajaya I raya No51
Kesan & pesan : Mari Kita Belajar Terus

VI-C / 60

ENJELLIA TRINATA

NISN : 0044916522
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 26-06-2004
 Cita-cita : Dokter
 Alamat : Jl. Gub Kertajaya IC/15
 Kesan & pesan : Rajinlah belajar biar bisa mencapai cita-citamu sebagai siswa

VI-C / 61

MOCH. RISKY EKA HARIANTO

NISN : 0044936533
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 06-12-2004
 Cita-cita : Sepak Bola
 Alamat : Jl. Gub Kertajaya V/58
 Kesan & pesan : Kita harus belajar sungguh-sungguh agar cita-cita tercapai

VI-C / 66

ERFANIA FITRIA LESTARI

NISN : 0044936349
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 15-11-2004
 Cita-cita : Dokter, AL, Sewa outdoor
 Alamat : Jl. Gub Kertajaya VD49B
 Kesan & pesan : Saya senang sekolah di SDN Gubeng I semoga cita-cita tercapai

VI-C / 62

MOCH. SYAHRIAL MAULANA Z.

NISN : 0050999236
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 06-05-2005
 Cita-cita : TNI
 Alamat : Jl. Gub Jaya V No.9
 Kesan & pesan : Belajarlah dengan sungguh-sungguh agar dapat meraih cita

VI-C / 67

FERRY ARDIANSYAH

NISN : 0044697780
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 09-03-2004
 Cita-cita : Dokter
 Alamat : Medokan semampir
 Kesan & pesan : good, jangan membolos. Selalu semangat belajar

VI-C / 63

MUHAMMAD FARIS RAJA ABRAR

NISN : 0046757262
 Tempat, tgl lahir : Jombang, 20-09-2004
 Cita-cita : Kolektor/Arsitek
 Alamat : Jl. Gub Jaya 7/5A
 Kesan & pesan : Kita harus berusaha mencari ilmu dan buat sekolah terkenal

VI-C / 68

FITRI QHOMARIAH NOVITA A.

NISN : 0044936504
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 25-11-2004
 Cita-cita : Artis
 Alamat : Jl. Gub Jaya 9 No16
 Kesan & pesan : Raihlah cita-citamu setinggi mungkin dan pantang menyerah

VI-C / 64

MUHAMMAD RIZKY JULIANDA BS

NISN : 0050897079
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 03-07-2005
 Cita-cita : Pemain Sepak Bola
 Alamat : Jl. Gub jaya II/2D
 Kesan & pesan : Bersedihlah saat ujian, tertawalah selesai ujian

VI-C / 69

JAVED AGUNG CAHYONO

NISN : 0050896817
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 09-01-2005
 Cita-cita : TNI AL
 Alamat : Jl. Gub jaya 8 No.5
 Kesan & pesan : Belajar dengan giat agar cita-citamu tercapai, I Love Gubeng 1

VI-C / 65

NATASYA CATUR WULANDARI

NISN : 0044917750
 Tempat, tgl lahir : Jombang, 20-05-2004
 Cita-cita : Dokter, Arsitek
 Alamat : Jl. Gub Kertajaya VD/16
 Kesan & pesan : Kejarlah cita-citamu sampai ke negeri Cina

VI-C / 70

Almamater

OKTARISA DWINTA RAHMADANT

NISN : 0044936897
Tempat, tgl lahir : Blitar, 15-10-2004
Cita-cita : Dokter
Alamat : Jl. Gub Jaya I KA/11
Kesan & pesan : Belajarlah sungguh-sungguh agar menjadi orang bermanfaat

VI-C / 71

REYNATA ARSYANTINI RAHMAN

NISN : 0044917922
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 30-12-2004
Cita-cita : Dokter Umum
Alamat : Jl. Gub Klingsingan 4-22
Kesan & pesan : Ikhlas menerima kesalahan adalah jalan meraih cita-cita

VI-C / 74

OKYK WARDANA NOER FADLI

NISN : 0043717639
Tempat, tgl lahir : Sampang, 29-07-2004
Cita-cita : Pemain Sepak Bola
Alamat : Jl. Gub Klingsingan VA2C
Kesan & pesan : Belajarlah sungguh-sungguh agar tercapai cita-cita

VI-C / 72

RISMA KHUROTULAINI

NISN : 0050978368
Tempat, tgl lahir : Gresik, 13-07-2005
Cita-cita : Dokter
Alamat : Jl. Gub Jaya I No.21
Kesan & pesan : Belajarlah yang giat agar tercapai cita-cita setinggi langit

VI-C / 75

RADITO SATRIYO MUJI PRATAMA

NISN : 0050999760
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 19-08-2005
Cita-cita : Insinyur
Alamat : Jl. Gub Jaya 9/29
Kesan & pesan : Belajarlah dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita

VI-C / 73

RIZAL ADI SAPUTRA

NISN : 0043717641
Tempat, tgl lahir : Ponorogo, 06-09-2004
Cita-cita : Artis
Alamat : Jl. Juwangan Pucang
Kesan & pesan : wow...sekolahku indah.

VI-C / 76

Selamat & Sukses

Melatih Anak Bertanggung Jawab

Suatu hari seorang teman bercerita bahwa dia telah dibuat jengkel oleh anaknya yang masih duduk di kelas 2 Sekolah Dasar. Dia minta dibuatkan baling-baling dari plastik mika dan diberi gagang bilah bambu.

Betapa tidak jengkel, karena tugas dari gurunya itu baru disampaikan malam hari menjelang tidur malam. Dengan terpaksa teman saya tadi harus mencari bilah bambu dan bahan lainnya sekaligus membantu membuat baling-baling tersebut.

Teman lain juga menceritakan kejadian yang serupa. Anaknya yang masih duduk di bangku Taman Kanak-kanak (TK) minta dicarikan bunga kelapa. Bu guru rupanya memberikan tugas itu secara lisan tanpa menggunakan buku catatan atau buku penghubung.

Wajar jika teman itu merasa dongkol, karena si anak baru menyampaikan hal itu malam harinya dan terus menangis minta dicarikan. Padahal untuk

memperoleh bunga kelapa itu sangat sulit. Apalagi pencarian itu dilakukan di malam hari. Terpaksa teman saya harus menyusuri parit demi menemukan sebutir bunga kelapa.

Barangkali di antara kita ada yang mempunyai pengalaman serupa. Anak-anak kita meminta mencari sesuatu yang merupakan tugas guru secara dadakan pada malam hari atau bahkan pagi menjelang berangkat sekolah.

Ini sangat menjengkelkan, karena terpaksa orang tua dibuat kelabakan oleh tugas tersebut. Hingga kadang mengacaukan jadwal atau acara yang sudah direncanakan.

Di kebiasaan sehari-hari, mungkin dijumpai pula berbagai kebiasaan anak yang kurang baik. Sepulang sekolah anak meletakkan sepatu dan tasnya sembarangan. Atau si anak belum berganti pakaian sepulang sekolah, terus ngeloyor pergi bermain dengan teman-temannya. Dan lain-lain contoh kebiasaan anak yang kurang baik.

Pendidikan Anak

Sikap bertanggung-jawab memang tidak serta merta dimiliki oleh seseorang. Namun karakter itu harus dibentuk dan dilatih sejak dini. Pembentukan sikap bertanggung-jawab seseorang harus dimulai sejak usia dini, agar kelak ketika dewasa, mereka bertumbuh menjadi manusia dewasa yang bertanggung-jawab. Orang tua perlu sekali memulai menanamkan sikap bertanggung-jawab kepada anaknya mulai dari hal yang kecil-kecil.

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh orang tua untuk melatih anak kita agar dia memiliki sikap bertanggung-jawab.

Pertama, cobalah beri anak-anak kita suatu tugas ringan sesuai kemampuannya. Tugas yang kita berikan kepada anak harus disesuaikan dengan kemampuan fisik dan daya pikirnya.

Misal, anak berusia 6 tahun, berilah tugas menyapu lantai atau halaman, memberi makan kucing piaraannya, atau menata sepatu di rak. Bangun rutinitas kegiatan itu untuk membangun sikap bertanggung-jawabnya.

Kedua, biasakan anak kita untuk memberikan laporan atas tugas yang kita berikan. Seringkali kita tidak menerima laporan atau tidak menanyakan kepada anak apakah perintah atau tugas kita sudah dilaksanakan.

Ini penting, karena dengan laporan itu kita akan mengetahui sudah atau belum perintah kita dilaksanakan dan bahkan mungkin mengetahui bagaimana hasilnya.

Ketiga, ujilah anak tentang sesuatu yang menjadi tanggung-jawabnya. Menguji tanggung-jawabnya bisa menggunakan pertanyaan atau kalimat lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Misal, tanyakanlah apakah dia sudah memberi makan kucingnya, atau sudah rapikah tempat sepatunya, atau pertanyaan lain. Dengan demikian, secara tidak langsung kita telah mengingatkan akan tanggung-jawabnya.

Keempat, berikanlah jadwal tugas yang jelas yang dibuat secara bersama. Jika jadwal dan ketentuan itu dibuat bersama, ini akan lebih baik. Di sana terdapat ketentuan yang disepakati bersama dan bahkan tercantum pula apa sanksi dan penghargaan bagi si anak jika melanggar ataupun melaksanakannya. Berikan aturan itu secara jelas dan lakukan secara konsekuen, agar anak kita belajar bertanggung-jawab.

Jangan lupa fasilitasi semua kebutuhan untuk menjalankan tugas mereka secara lengkap, agar semua tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik. Satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah rutinitasnya. Kontinuitas dalam pelaksanaan dan pengujian harus benar-benar berjalan. Dengan begitu anak akan terus mengingat segala beban tugasnya dan melaksanakannya secara disiplin dan penuh tanggung jawab

Sumber : www.sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id.

Kamu, Sahabatku!

Sahabat membuat hari-hari kita terasa lebih indah dan menyenangkan. Namun, sesekali pasti kita juga pernah berbeda pendapat dengan sahabat. Itu wajar, supaya persahabatan kita tetap bertahan. Berikut tujuh kunci persahabatan yang seru ;

1 Sahabat ada dalam suka

Saat sahabat kita gembira, tunjukkan bahwa kita ikut bergembira bersamanya. Begitu juga saat kita sedang gembira. Ceritakanlah kegembiraan itu kepada sahabat. Sekali-sekali boleh juga mentraktir sahabat untuk merayakan kegembiraan.

2 Sahabat ada dalam duka

Dengan menemani sahabat saat sedang berduka atau bersedih, kita sudah menunjukkan perhatian sebagai seorang sahabat. Saat sudah merasa lebih lega, sahabat yang ketika diam dan murung, baru akan bercerita. Bersiaplah untuk mendengarkan dan menghiburnya.

3 Sahabat tak selalu sama

Kita punya hobi membaca, sahabat hobi menyanyi. Sahabat tak selalu sama. Kita tak boleh memaksa sahabat untuk selalu sama dan sependapat dengan kita. Terimalah dia apa adanya. Perbedaan antara kita dan sahabat bisa membuat persahabatan itu jadi unik dan saling melengkapi. Kalau kita memaksa sahabat untuk saling sama, itu bukan sahabat yang baik namanya !

4 Sahabat saling mendukung

Kalau sahabat tiba-tiba minta contekan saat ulangan, apakah kita akan memberinya? Tunggu! Kalau dia diberi contekan, artinya kita mengajaknya berbuat tidak jujur. Nilainya memang bagus, namun dia belum tentu tahu apa yang dikerjakannya. Artinya, kita malah menjerumuskan sahabat. Eh, tetapi bagaimana ya kalau dia marah? Tenang! Jelaskan alasan kita, lalu ajaklah dia untuk belajar bersama. Sahabat itu harus saling mendukung untuk menjadi lebih baik.

5 Sahabat memaafkan

Ingat tidak saat kita bertengkar dengan sahabat? Kadang, sahabatpun bisa membuat kita kesal. Namun, itu bukan alasan untuk memutuskan persahabatan. Kalau kita yang salah, kita harus berani mengakui kesalahan dan minta maaf. Sebaliknya, kalau sahabat kita salah dan minta maaf, kita harus memaafkan. Bagaimana kalau menurut kita dia salah tetapi dia tetap tidak mau minta maaf? Hmm, tak ada salahnya untuk tetap memaafkan. Namun, kita harus tetap member tahu sahabat tentang kesalahannya. Siapa tahu, dia memang tak tahu bahwa dia salah.

6 Sahabat mendengarkan

Curhat atau berbagi perasaan dengan sahabat memang enak. Tetapi, coba pikirkan, apakah kita terlalu banyak curhat? Jangan lupa, kita juga harus memberikan waktu pada sahabat untuk bicara. Dengarkanlah juga cerita-ceritanya. Ingat, jangan pernah menyebarkan cerita-cerita pribadinya. Kita harus bisa memilih mana cerita yang boleh diceritakan kembali, mana cerita yang cukup disimpan untuk kita sendiri.

7 Sahabat saling percaya

Muncul berita tak sedap tentang sahabat? Eits, jangan buru-buru percaya! Kita perlu memastikan pada sahabat kebenaran berita itu. Jangan-jangan, itu Cuma gossip. Selalu berkomunikasi dengan sahabat! Ketika suatu hari sahabat pergi dengan teman lain, kita pun tak perlu buru-buru marah. Bersahabat buan berarti mengekanginya. Sahabat boleh tetap bebas berteman dengan siapapun. Percayalah pada sahabat. Kalau kita benar-benar bersahabat, dia tak akan pergi meninggalkan kita.

MEMBELI WAKTU AYAH

Pada suatu hari, seorang Ayah pulang dari bekerja pukul 21.00 malam. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sesampainya di rumah ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama.

“Kok belum tidur?” sapa sang Ayah pada anaknya.

Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja, dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.

“Aku menunggu Papa pulang, karena aku mau tanya berapa sih gaji Papa?”, kata sang anak. “Lho, tumben, kok nanya gaji Papa segala? Kamu mau minta uang lagi ya?”, jawab sang ayah. “Ah, nggak pa, aku sekedar..pengin tahu aja...” kata anaknya.

“Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari Papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar Rp.400.000. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji Papa satu bulan berapa, hayo?!”, tanya sang ayah.

Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang Ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.

“Jadi kalau satu hari Papa dibayar Rp 400.000 untuk 10 jam, berarti satu jam Papa digaji Rp 40.000 dong!”

“Kamu pintar, sekarang tidur ya.. sudah malam!”

Tapi sang anak tidak mau beranjak.

“Papa, aku boleh pinjam uang Rp 10.000 nggak?”

“Sudah malam nak, buat apa minta uang malam-malam begini. Sudah, besok pagi saja. Sekarang kamu tidur”

“Tapi papa..”

“Sudah, sekarang tidur” suara sang Ayah mulai meninggi.

Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya.

Sang Ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang Rp 30.000.

Sambil mengelus kepala sang anak, Papanya berkata, “Maafin Papa ya! Kenapa kamu minta uang malam-malam begini.. Besok kan masih bisa. Jangankan Rp.10.000, lebih dari itu juga boleh. Kamu mau pakai buat beli mainan khan?”

“Papa, aku nggak minta uang. Aku pinjam...nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.”

“Iya..iya..tapi buat apa??” tanya sang Papa. “Aku menunggu Papa pulang hari ini dari jam 8. Aku mau ajak Papa main ular tangga. Satu jam saja pa, aku mohon. Mama sering bilang, kalau waktu Papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu Papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang Rp 30.000. Tadi Papa bilang, untuk satu jam Papa dibayar Rp 40.000.. Karena uang tabunganku hanya Rp.30.000,- dan itu tidak cukup, aku mau pinjam Rp 10.000 dari Papa” Sang Papa cuma terdiam.

Ia kehilangan kata-kata. Ia pun memeluk erat anak kecil itu sambil menangis. Mendengar perkataan anaknya, sang Papa langsung terdiam, ia seketika terenyuh, kehilangan kata-kata dan menangis.

Ia lalu segera merangkul sang anak yang disayanginya itu sambil menangis dan minta maaf pada sang anak.

“Maafkan Papa sayang...” ujar sang Papa. “Papa telah khilaf, selama ini Papa lupa untuk apa Papa bekerja keras. Maafkan Papa anakku” kata sang Papa ditengah suara tangisnya.

Si anak hanya diam membisu dalam dekapan sang Papanya.

Kisah inspiratif ini sangat menyentuh, memang Seorang Ayah punya kewajiban mencari uang untuk memberikan nafkah untuk keluarga. dan juga menyiapkan uang untuk pendidikan Anak. tapi waktu Sang Ayah terhadap anaknya tidak kalah penting dalam menjaga, mendidik dan membahagiakan sebagai modal penting untuk kehidupan Anak dimasa depan.

Sumber : www.sipolos.com

Munayati, S.Pd.

TTL : 11 Mei 1966
Mengajar Sejak : 9 Januari 1987 – 8 Maret 2017
Mengampu Mapel : Agama Kristen
Alamat Rumah : Jojoran Baru IV/23 Kelurahan Mojo
Surabaya

Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana

LAPANGAN OLAHRAGA

MUSHOLLA

PERPUSTAKAAN

POS SATPAM DAN TEMPAT PARKIR

PPDB

Penerimaan Peserta Didik Baru Surabaya 2017

PPDB SD 2017

Ketentuan Umum

Penerimaan Peserta Didik Baru untuk Sekolah Dasar Negeri dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Calon peserta didik baru SDN dibantu oleh orang tua/calon wali murid datang langsung ke sekolah yang dituju atau datang ke kelurahan terdekat untuk mendaftar tanpa mengisi formulir pendaftaran
- Diwajibkan kepada para orang tua/calon wali murid membawa foto copy akte kelahiran calon peserta didik, foto copy Kartu Keluarga dan foto copy ijazah TK (bila ada) masing-masing 1 lembar dan diserahkan kepada panitia penerimaan di SDN yang dituju/petugas kelurahan terdekat, kemudian panitia sekolah/petugas kelurahan akan mengentrykan data pendaftar. Pendaftar akan menerima bukti pendaftaran berupa formulir pendaftaran atas nama calon peserta didik masing-masing setelah data dientrykan petugas pendaftaran
- Sistem OnLine PPDBSD akan menyimpan, memproses dan menyusun daftar calon peserta didik yang telah mendaftar sehingga dapat diketahui kekurangan atau kelebihan jumlah pendaftar dibandingkan dengan Pagu penerimaan siswa baru masing-masing SDN.
- Urutan calon peserta didik baru yang mendaftar disusun berdasarkan poin atas variabel :
 - Usia calon peserta didik baru
 - Kedekatan alamat calon peserta didik baru dengan lokasi SDN yang menjadi pilihan
- Apabila terjadi kesamaan jumlah total skor dari beberapa calon peserta didik, maka prioritas diberikan kepada calon peserta didik:
 - Berdekatan dengan sekolah
 - Waktu pendaftaran
- Orang tua/ calon wali murid dapat memantau posisi dan status pendaftar dari manapun (rumah,kantor, warnet dll) melalui alamat situs <http://sd.ppdbsurabaya.net/>.
- Bagi siswa yang tidak diterima (diluar pagu sekolah) bisa melakukan pendaftaran kembali pada SDN lainnya yang dipilih dan dalam kondisi yang masih kurang pendaftarannya (belum memenuhi pagu sekolah).
- Pendaftaran calon peserta didik baru SDN se Kota Surabaya di laksanakan **tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 2 Juni 2017 pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB.**

Tata Cara PPDB Sekolah Dasar (SDN)

1. Pendaftaran calon peserta didik baru untuk jenjang SDN dilakukan secara online melalui masing-masing sekolah pada tanggal 29 Mei 2017 s.d. 2 Juni 2017 pukul 08.00 WIB s.d. pukul 16.00 WIB.
2. Guna menunjang kelancaran pelaksanaan pendaftaran secara online sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sekolah-sekolah yang membantu pelayanan PPDB wajib menyediakan fasilitas internet.
3. Penggunaan fasilitas internet sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan pada jam kerja.
4. Pendaftaran calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal yang telah ditentukan, melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. sosialisasi kepada masyarakat;
 - b. pendaftaran peserta didik baru;

Info Gress

- c. pengumuman peserta didik yang diterima;
 - d. daftar ulang; dan
 - e. pemenuhan pagu.
5. Pendaftaran calon peserta didik baru dilakukan dengan menyampaikan copy dokumen sebagai berikut :
 - a. Kartu Keluarga dimana calon peserta didik tercantum
 - b. Akta Kelahiran
 - c. Ijazah TK atau sederajat bila ada.
 6. Calon Peserta Didik Baru SDN mendaftar dan memilih 1 (satu) sekolah melalui sistem online di sekolah yang dituju.
 7. Calon peserta didik yang mendaftar disusun berdasarkan total penjumlahan skor usia dengan skor Alamat Tempat Tinggal dan selanjutnya jumlah calon peserta didik yang diterima maksimal sama dengan jumlah pagu kelas 1 (satu) SDN yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	USIA (Tahun, Bulan)	SKOR
1	7,0 - 12,0	10
2	6,7 - 6,11	8
3	6 - 6,6	6
4	5,6 - 5,11	4

NO	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	SKOR
1	Satu RT	10
2	Satu RW	8
3	Satu Kelurahan	6
4	Kelurahan tanpa SDN*	5.5
5	Satu Kecamatan	5
6	Luar Kecamatan	3
7	Luar Kota/Propinsi	2

8. Catatan : * = Bagi calon peserta didik yang bertempat tinggal di kelurahan yang belum memiliki SDN di wilayahnya, dapat mendaftar pada SDN di Kelurahan terdekat.
9. Apabila terjadi kesamaan jumlah total skor dari beberapa calon peserta didik, maka prioritas diberikan kepada calon peserta didik :
 - a. berdekatan dengan sekolah sesuai ketentuan nomor 7
 - b. waktu pendaftaran.
10. Pada saat daftar ulang harus membawa dokumen asli kartu keluarga dan akta kelahiran untuk dilakukan verifikasi atas foto copy dokumen dan isian online yang ada di sistem.
11. Pendaftaran dan daftar ulang di SDN yang dituju tidak dipungut biaya apapun.

Jadwal

No	Jenis Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Pendaftaran	29 Mei 2017 s.d. 2 Juni 2017 pukul 08.00 WIB s.d. pukul 16.00 WIB	Internet atau sekolah
2	Verifikasi	29 Mei 2017 s.d. 6 Juni 2017 pukul 08.00 WIB s.d. pukul 16.00 WIB	Internet atau sekolah
3	Pengumuman	7 Juni 2017 pukul 08.00 WIB	Internet atau sekolah
4	Daftar Ulang	7 juni 2017 s.d. 8 Juni 2017 pukul 08.00 WIB s.d. pukul 16.00 WIB	Sekolah

Persyaratan Umum

1. Persyaratan calon peserta didik **kelas I (satu) SDN** adalah :
 - a. Berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - b. Berusia 6 (enam) tahun dapat diterima, apabila kelas masih belum terpenuhi, anak berusia 5 ½ (lima setengah) tahun dapat diterima dengan mendapatkan rekomendasi tertulis dari psikolog;
 - c. Tidak diperbolehkan diadakan tes yang bersifat akademis dan hanya berdasarkan kedekatan lokasi sekolah dan usia calon peserta didik;
2. Persyaratan calon peserta didik **kelas VII SMPN** adalah :
 - a. Berusia setinggi – tingginya 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran;
 - b. Telah tamat dan dinyatakan lulus SD/Program Paket A serta bagi :
 - Lulusan SD, harus memiliki ijazah dan SHUS; atau
 - Lulusan Program Paket A, harus memiliki ijazah, STK/STL dan Danem/Danun Program Paket A setara SD.

Kriteria Calon Peserta Didik Baru

Kriteria calon peserta didik baru dikategorikan sebagai berikut :

1. Calon Peserta Didik Kategori Dalam Kota merupakan :
 - a. Calon peserta didik yang berasal dari sekolah di Wilayah Kota Surabaya dan merupakan warga Surabaya yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK).
 - b. Calon peserta didik yang berasal dari sekolah di Wilayah Kota Surabaya dan bukan warga Surabaya yang orang tuanya dipindahtugaskan karena perintah jabatan di Surabaya meliputi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Pusat, Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan dilampirkan Surat Keputusan Pindah Tugas atau dokumen lain yang sejenis, serta memiliki surat keterangan domisili di wilayah Kota Surabaya yang dikeluarkan oleh Kelurahan maksimal setelah 6 (enam) bulan penempatannya di Surabaya.
2. Calon Peserta Didik Kategori Mutasi merupakan :
 - a. Calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar Wilayah Kota Surabaya dan merupakan warga Surabaya yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK).
 - b. Calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar Wilayah Kota Surabaya yang orang tuanya dipindahtugaskan karena perintah jabatan di Surabaya meliputi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Pusat, Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan dilampirkan Surat Keputusan Pindah Tugas atau dokumen lain yang sejenis, serta memiliki surat keterangan domisili di wilayah Kota Surabaya yang dikeluarkan oleh Kelurahan maksimal setelah 6 (enam) bulan penempatannya di Surabaya.
3. Calon Peserta Didik Kategori Rekomendasi Dalam Kota merupakan calon peserta didik yang berasal dari sekolah di Wilayah Kota Surabaya tetapi bukan warga Surabaya.
4. Calon Peserta Didik Kategori Luar Kota merupakan calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar Wilayah Kota Surabaya dan bukan warga Surabaya.
5. Kartu Keluarga yang diakui sebagai dasar pendaftaran dan penerimaan calon peserta didik adalah Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 Januari 2012 apabila calon peserta didik tidak menjadi satu dengan orang tua kandung. Jika calon peserta didik menjadi satu dengan orang tua kandung dalam satu Kartu Keluarga Kota Surabaya maka tidak diberlakukan pembatasan tanggal penerbitan Kartu Keluarga.

6. Calon Peserta Didik Kategori Khusus merupakan calon peserta didik sebagai berikut :
- calon Peserta Didik Prestasi Olah Raga;
 - calon Peserta Didik Prestasi Akademis dan Non-Akademis;
 - calon Peserta Didik Inklusif;
 - calon Peserta Didik Mitra Warga;
 - calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satu Lokasi;

Jadwal

No	Jadwal	Prestasi	Inklusi Mitra Warga Satu Lokasi	Kawasan	Umum Jenjang SMP	Umum Jenjang SD
1	Pendaftaran	23 Mei 2017 00.01 WIB s.d. 27 Mei 2017 16.00 WIB	30 Mei 2017 s.d. 3 Juni 2017 08.00 WIB - 16.00 WIB	Dalam Kota 10 - 11 Juni 2017 00.01 - 23.59 Luar Kota, Mutasi, Lulusan Tahun Lalu dan Kejar Paket A 10 Juni Pukul 00.01 s.d 11 Juni Pukul 14.00	Dalam Kota 14 - 16 Juni 00.01 - 23.59 Luar Kota, Mutasi, Lulusan Tahun Lalu dan Kejar Paket A 14 Juni Pukul 00.01 s.d 16 Juni Pukul 14.00	29 Mei - 2 Juni 08.00 - 16.00
2	Verifikasi	29 Mei 2017 - 15 Juni 2017	5 Juni 2017 - 9 Juni 2017	10 - 11 Juni 2017 08.00 WIB - 16.00 WIB	14 - 16 Juni 2017 08.00 WIB - 16.00 WIB	29 Mei 2017 - 6 Juni 2017 08.00 WIB - 16.00 WIB
3	Tes Potensi Akademik	-	-	13 Juni 2017 pkl. 08.00 WIB - 10.00 WIB	-	-
4	Pengumuman	10 Juni 2017 08.00 WIB	10 Juni 2017 08.00 WIB	14 Juni 2017 08.00 WIB	17 Juni 2017 00.01 WIB	7 Juni 2017 08.00 WIB
5	Daftar Ulang	10-11 Juni 2017 08.00 WIB	10-11 Juni 2017 08.00 WIB	14-15 Juni 2017 08.00 WIB - 16.00 WIB	17-18 Juni 2017 08.00 WIB - 16.00 WIB	7-8 Juni 2017 08.00 WIB 16.00 WIB
6	Pengumuman Pemenuhan Pagu	-	-	16 Juni 2017 06.00 WIB	19 Juni 2017 00.01 WIB	-
7	Daftar Ulang Pemenuhan Pagu	-	-	16 Juni 2017 08.00 WIB - 06.00 WIB	19 Juni 2017 08.00 WIB - 14.00 WIB	-

Senyum Anak

Tahun Pelajaran 2016-2017

**SELURUH GURU DAN KARYAWAN
SDN GUBENG I/ 204 SURABAYA**

Mengucapkan

**“SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA RAMADHAN 1438 H
SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1438 H”**

Semoga Kita Menjadi Hamba yang Bertakwa